

QUYOSH AKTIVLIGI VA QUYOSH DOG‘LARI

Shaymardonova Sabohat Ziyodullo qizi

Termiz davlat universiteti 2-bosqich magistranti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115424>

Annotatsiya. Quyoshda bo‘layotgan katta o‘zgarishlar va bugungi kunga kelib dog‘larning o‘zgarishi, aktivligining ortishi.

Kalit so‘zlar: quyosh aktivligi, Quyosh dog‘lari, Quyosh tasviriga mos qilib chizilgan disk.

Аннотация. Большие изменения, происходящие на Солнце и смена пятен, рост активности до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: солнечная активность, Солнечные пятна, Солнцеобразный диск.

Abstract. Big changes happening in the Sun and the change of spots, increase in activity up to today.

Keywords: solar activity, Sunspots, Sun-shaped disk.

Quyoshni kuzatayotgan vaqtimizda uning sirtidagi dog‘lar yoki mash‘allarning o‘rnini aniqlashda Kerrington koordinatalar sistemasidan foydalanamiz. Bu Quyosh ekvatoriga bog‘langan va u bilan birga (o‘rtacha sutkalik $13^{\circ},2$ ko‘rinma (sinodik) tezlik bilan) aylanuvchi shartli sferik koordinatalar sistemasidir.

Quyoshning aylanish o‘qining ekliptika tekisligiga $7^{\circ},15$ og‘maligi va Yerning orbita bo‘ylab yil davomida harakatlanishi tufayli Quyosh diski markazining kenglamasi B_0 va markaziy meridian yo‘nalishiga Quyosh aylanish o‘qining og‘ish burchagi P uzluksiz o‘zgarib turadi. Markaziy meridianning Kerrington uzunlamalari – B_0 , P va L_0 . Har yillik astronomik kalendarida (Quyoshning fizik parametrlari) bo‘limida berib boriladi. Dog‘lar va mash‘allarning koordinatalarini yuqori aniqlikda o‘lchash shart emas. φ va λ ni o‘lchash aniqligi teleskopning ajrata olish chegarasidan oshib ketmasligi kerak, ya‘ni $1''$, 0 ga teng va dog‘ yoki mash‘alning og‘irlik markazini belgilashda xatolik 0° , 1° ga teng bo‘lsa kifoya. Shuning uchun φ va λ larni o‘lchash 0° , 1 ($= 1.22$ ming km $= 1''$, 7) aniqlikda bajarish yetarli. Diametri $25\div 50$ sm bo‘lgan ortografik setkalardan foydalanib va bir qator qo‘shimcha choralarni qo‘llab dog‘larning φ va λ koordinatalarini 0° , 1 gacha aniqlikda juda tez o‘lchash mumkin. Koordinatalarni o‘lchash quyidagicha amalga oshiriladi. Fotogeliogramma tasviri ortografik setkaga shunday proeksiyalanadiki, bunda ekvator chizig‘i sutkalik ip (chiziq) ga parallel holda orientatsialansin. Keyin setka P burchakka buriladi. Agar u musbat bo‘lsa, u holda setkaning shimoliy qutbi sharqqa tomon P ga teng qiymat (kattalik)ga buriladi, agar P manfiy bo‘lsa, u holda sretka g‘arbga tomon buriladi.

A nuqtaning o‘rni (koordinatasi) setka chiziqlari kesishgan joyda joylashgan B nuqtaga nisbatan aniqlanadi. B nuqta koordinatalari: $\varphi_B = +20^{\circ},0$,

$l_B = +20^{\circ},0$ bevosita hisoblanadi. Keyin koordinatalarga qo‘shimchalar (tuzatmalar) kiritiladi:

$$\varphi_A = +\varphi_B + \delta\varphi = +25^{\circ},2, \quad l_A = +l_B + \delta l = +26^{\circ},2$$

$\delta\varphi$ va δl larni o‘lchash uchun koordinata chiziqlariga parallel joylashgan metrik lineykadan foydalaniladi. Geliografik uzunlama λ

$$\lambda = L_0 + l$$

formuladan topiladi. Bu yerda L_0 – Quyosh markaziy meridianining Kerrington uzunlamasi, tasvir olish (chizish) vaqti uchun Astronomik kalendaridan olinadi. 1 g‘arbga yo‘nalishda musbat, sharqqa yo‘nalishda esa manfiy, deb hisoblanadi.

Dog‘ maydonini aniqlash uchun mikroskop ko‘rish maydoniga qo‘yilgan to‘g‘ri burchakli setkalar – paletkalardan foydalanish mumkin. Maydon dog‘lar egallagan kataklar soni orqali aniqlanadi, eng kichik katakning maydoni Quyosh diskining 5×10^{-6} maydonini tashkil etishi kerak.

Xulosa:

Kerrington nazariyasidan Quyosh dog‘larini koordinatalarini aniqlash va har bir dog‘ning joylashgan o‘rnini, joyini o‘zgarishini kuzatishlar orqali aniqlash.

REFERENCES

1. Umumiy astronomiya M.Mamadazimov Toshkent 2008-y
2. Бакулин П. Кононович Э. Мороз В. Курс общей астрономии. –М.: «Наука». 2001
3. I.Sattorov Astrofizika Toshkent 2007